

INCIDENCE OF THE NEEDS OF THE STUDENTS OF THE NURSING CAREER

INCIDENCIA DE LAS NECESIDADES EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA

Pico Benítez Sonia Albertina^{1*}

RESUMEN

Este artículo presenta el análisis de la incidencia de las necesidades físicas, psicológicas, socio/económicas y académicas en el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de Enfermería de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí. En cuanto a lo metodológico el estudio fue descriptivo, bibliográfico y de campo. Se realizó un censo poblacional, aplicando un instrumento de 29 preguntas cerradas tricotómicas y de opción simple. Como resultado se puede encontrar que los estudiantes estaban bajo situaciones sociales y emocionales, que están influyendo en su rendimiento estudiantil. Recomendándose el diseño y la implementación de tutorías académicas para el abordaje multifactorial de la problemática.

Palabras Clave: Academic performance, Incidence of physical, psychological, socio / economic and academic needs in academic performance, School of Nursing.

Abstract

This article presents the analysis of the incidence of the physical, psychological, socio / economic and academic needs in the academic performance of the students of the nursing career of the Laica University "Eloy Alfaro" of Manabí. Regarding the methodological, the study was descriptive, bibliographic and field. A population census was conducted, applying an instrument of 29 closed trichotomous questions and simple option. As a result we can find that the students were under social and emotional situations, which are influencing their student performance. The design and implementation of academic tutorials for the multi-factorial approach of the problem was recommended.

Keywords: Academic performance, Incidence of physical, psychological, socio / economic and academic needs in academic performance, School of Nursing.

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7795690>

¹ Psicóloga Clínica. Especialista en diseño curricular por competencia. Egresada en Maestría de Psicología Clínica con mención en Neuropsicología. Doctora de grado en Psicología Clínica. Docente de la Carrera de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. soniapico59@hotmail.com

INTRODUCCIÓN

Este artículo presenta el un análisis de la incidencia de las necesidades físicas, psicológicas, socio/económicas y académicas en el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de Enfermería de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí.

Se presentan los aspectos que se encontraron en el instrumento sobre las necesidades físicas, psicológicas, socio/económicas y académicas en los estudiantes de la carrera de Enfermería. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones donde se exhorta a la creación de las tutorías académicas para atender a los estudiantes y poderlos orientar en el desarrollo de su vida universitaria.

Varios autores han definido el rendimiento académico, siendo muchas veces la preocupación central de muchos de los enfoques pedagógicos y del análisis de la calidad educativa (Díaz, Peio, Arias, Escudero, Rodríguez y Vidal; 2002). Algunos autores como Cruz (2007) asume al rendimiento académico como la categoría de conocimientos que un estudiante demuestra gracias a la evaluación. Ahora bien las implicaciones del concepto van muchos más allá y son múltiples los factores que influyen en él (Erazo; 2012).

El rendimiento académico será el resultado verificable del desarrollo y avance del estudiante demostrado en el sistema de evaluación. El rendimiento académico está asociado a la motivación del estudiante y a la percepción del o los profesores (Edel; 2003). De manera que un estudiante con buen rendimiento responde positivamente a lo esperado y solicitado y por el contrario el que tiene mediano o bajo rendimiento no responde suficientemente y está por debajo de una competencia esperada.

El rendimiento escolar tiene como finalidad que se alcance una meta educativa, un aprendizaje. Estos procesos de aprendizaje se promueven desde la escuela y conllevan a un cambio de un estado determinado en un estado nuevo; y se pretende alcanzar con la incorporación de una unidad diferente con elementos cognitivos y de estructura. El rendimiento cambia según las circunstancias que se presenten mediante las condiciones orgánicas y ambientales que determinan las aptitudes y experiencias (Lamas; 2015).

Uno de factores que cobra importancia en el rendimiento académico es el psicológico. Motivación al estudio o al logro, el estrés académico son dos de los indicadores fundamentales en cuanto a lo psicológico. Asimismo, factores psicológicos y sociales de orden familiar también influyen en el rendimiento académico. Particularmente aspectos como la funcionalidad de la familia, su tipología y el apoyo de esta al estudiante ciertamente influyen en el bajo o alto rendimiento (Arévalo, A.; Bardales, H. y Navas, A.; 2017).

Mazón, Montero y Ortiz (2014) al respecto, de los factores asociados al rendimiento académico de los estudiantes de Enfermería del primero, segundo y tercer año de

Enfermería, afirman que son tres tipos factores asociados. Los factores apuntados por Mazón, Montero y Ortiz (2014) son los personales, familiares y sociales. En su investigación llama la atención que en los factores familiares la falta de apoyo al estudiante por parte de la familia afecta al 35,4% de la muestra.

METODOLOGÍA

La investigación es descriptiva, documental y de campo. Siendo que era el objetivo de la investigación analizar la incidencia necesidades físicas, psicológicas, socio/económicas y académicas en el rendimiento estudiantil de los estudiantes de la carrera de Enfermería se realizó un censo poblacional, aplicando un instrumento de 29 preguntas cerradas del tipo tricotómicas y de opción simple, los estudiantes de los cinco primeros niveles de la carrera de enfermería; para identificar las necesidades que hayan dificultado su normal desenvolvimiento personal y académico.

Este cuestionario pretendió identificar dificultades de adaptación en los estudiantes que recién ingresan. El cuestionario indago las siguientes áreas: física, psicológica, socio-económica y académica del estudiante.

1. Análisis de los resultados

Al analizar el rendimiento académico de los estudiantes de Enfermería se puede ver que poseen mayormente existe un nivel medio; detallando: 2.3 % Rendimiento alto, 53.1% Rendimiento medio y 44.6 % Rendimiento bajo. Así se pudo constatar en el instrumento los registros del Departamento de Control de Estudios de la Universidad. A continuación, se presenta la tabla donde se visualiza.

Tabla 1. Rendimiento académico observado: desde primero al quinto nivel 2012-2013

Notas de 10-9	7 estudiantes	2.3%
Notas de 8-7	163 estudiantes	53.1%
Notas de 6 hacia abajo	137 estudiantes	44.6 %
Total de estudiantes	307 estudiantes	100 %

Asimismo, se puede observar una tasa de deserción, considerada desde el 2007 hasta el 2011 del 5%. Estas cifras están muy por debajo de promedio nacional, según Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) que afirma que la deserción llega un 40% (El Telégrafo; 2017), pero no dejan de ser un factor de atención para la universidad el que ocurra el problema de la deserción en la Facultad de Enfermería.

Al analizar los resultados del instrumento se tiene que el primer aspecto que se indago fueron los de salud física. Así en la pregunta número uno se consultó: ¿Tiene usted algún problema de salud?, siendo el resultado que respondieron si el 23,52%, no el 69,52% y no sabe 0,9%.

Al consultar sobre el problema de salud que les afecta respondieron:

Gráfico 1

Estos resultados llevaron a considerar que existían padecimientos en la población estudiantes asociados al estrés, como la gastritis y la migraña. Ahora bien, cualquiera de los padecimientos potencialmente afecta la permanencia en aula y el desempeño académico ya que indisponen física y anímicamente al estudiante.

En el tercer ítem se les consultó: ¿Su alimentación es completa durante el día?, siendo el resultado que respondieron si el 34,28%, no el 12,38% y a veces 53,33%. En el cuarto ítem se interrogó: ¿La alimentación que ingiere es balanceada?, siendo el resultado que respondieron si el 29,52%, no el 13,33% y a veces 57,14%. Estos resultados llevaron a considerar que las condiciones de en cuanto a la alimentación no eran las más idóneas para el desarrollo óptimo desde el punto de vista académico. En la cuarta pregunta se consultó: ¿Padece de alguna discapacidad?, siendo el resultado que respondieron si el 0,95%, no el 98,09% y no responde 0,95%.

Al analizar estos aspectos en cuanto a la alimentación y las condiciones físicas y mentales se observan condiciones de atención y propicias para la atención y posterior seguimiento académico.

Posteriormente se sondearon los aspectos psicológicos de los estudiantes; encontrando al preguntar: Tiene estados emocionales variables, teniendo como resultado que respondieron si el 31,42%, no el 15,23% y no responde 53,33%. Al consultar: Ha padecido de estados depresivos; se encontró que respondieron si el 78,09%, no el 21,90% y a no responde 0%. Al preguntar: Su sueño es relajante y reparador respondieron si 80%, no el 20% y no responde 0%. En el ítem: Ingiere

INCIDENCIA DE LAS NECESIDADES EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA

algún fármaco para dormir respondieron si el 8,57%, no el 91,42% y no responde 0%. Al consultar: Consume usted alcohol u otra sustancia adictiva; se encontró que respondieron si el 24,76%, no el 75,23% y no responde 0%. Al preguntar: En casa el trato de sus padres para usted es:

Gráfico 2

Al consultar: En casa alguna vez ha sido agredido; Los mismos respondieron:

Gráfico 3

Asimismo, se consultó: Está siendo objeto de acoso o abuso sexual por alguna persona. Teniendo como resultado que respondieron si el 1,90%, no el 96,19% y a veces 1,90%. Al consultar sobre la situación en cuanto al estado civil de los padres respondieron:

Gráfico 4

Al indagar: En casa tiene un control de sus padres, se obtuvo como resultado que respondieron si el 81,90%, no el 15,23% y no contesta 2,85%. Siguiendo con los aspectos familiares y emocionales se consultó: En estos dos últimos meses ha fallecido o está enfermo algún miembro de su familia, encontrando como resultado que respondieron si el 50,47%, no el 49,52%. Al indagar: Tiene usted una pareja sentimental, que respondieron si el 61,90%, no el 30,09%. Al preguntar: Tiene hijos, si el 22,82%, no el 76,19% y no responde 0,95%. Al sondear: La relación en su familia es emocionalmente estable, respondieron si el 89,52%, no el 9,52% y no responde 0,95%.

El análisis de estos aspectos psicológicos y emocionales lleva a pensar que un porcentaje significativo de la población estudiantil vivifica procesos humanos que al no ser procesados debidamente pueden influir negativamente en el rendimiento académico o deserción escolar. Un porcentaje representativo (31,42%) afirma tener estados emocionales variables y al menos 20 estudiantes de los 105 encuestado han sufrido agresiones físicas y psicológicas. Resultados que indican problemáticas sociales que afectan el desempeño académico. De hecho, llama la atención los resultados arrojados en la pregunta número seis, relacionada con los estados depresivos, ya que al menos el 78,09% afirma haberlos padecido.

En cuanto a los aspectos socio-económico. Se tiene que al consultar: Con respecto al sector de vivienda, considera que vive. Respondiendo los estudiantes: cerca el 30,47%, no el 68,57% y no responde 0,95%. Al indagar: En estos dos últimos meses se ha cambiado de domicilio respondieron si el 16,19%, no el 81,90% y no responde 1,90%. Al preguntar: Usted realiza alguna actividad laboral remunerada respondieron si el 32,38%, no el 62,85% y no responde 4,76%. Al consultar cual era la actividad, se observó:

INCIDENCIA DE LAS NECESIDADES EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA

Gráfico 5

Al consultar: Los ingresos económicos de sus padres. Se obtuvo que:

Gráfico 6

Al preguntar: ¿Quién solventa sus estudios?

Gráfico 7

Al analizar estos aspectos se observa que en su mayoría son estudiantes de clase media, que cuentan con el apoyo de sus padres para su manutención. Ahora bien existe una considerable población el 32,38% que trabaja y estudia; lo que son condiciones en la que puede surgir el estrés entre otras enfermedades psicosomáticas.

Al consultar los elementos propiamente académicos podemos observar que al menos el 50,47% ha tenido dificultad en algún/os sílabos (asignaturas), el 25,71% afirma que no y 3,80% no responde. Lo que la mitad de los estudiantes censados. Al indagar cuál es la asignatura ellos respondieron:

INCIDENCIA DE LAS NECESIDADES EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA

Grafico 8

Al indagar: Considera que tiene escasos conocimientos básicos para el aprendizaje de algún sílabo. Los estudiantes respondieron si el 62,85%, no el 33,33% y no responde 3,80%. Al preguntarles: Ha demostrado falta de interés en sus estudios: respondieron si el 76,33%, no el 25,71% y no responde 0,95%. Cuando se detalla más las razones, en la pregunta intitulada: Cuáles han sido los motivos para esa falta de interés; ellos respondieron.

Grafico 9

Como se puede observar: pereza, falta de medios y el profesor no motiva son las mayormente seleccionadas. Todas estas respuestas son de tomar en cuenta a la hora de evaluar o analizar los factores que inciden en su rendimiento y las acciones que se deben tomar al respecto. En las respuestas se entrelazan motivación y condiciones económicas.

Al consultarles: Considera que logró su adaptación con los docentes y compañeros durante el semestre; ellos respondieron si el 94,28%, no el 2,85% y no responde 2,85%. Cuando se detalla más las razones, en la pregunta: Si no logró, detalle los impedimentos; ellos respondieron.

Gráfico 10

Al preguntar: Existe algún aspecto negativo de la Facultad que esté influyendo en su desenvolvimiento académico; ellos respondieron si el 40%, no el 55,23% y no responde 4,76%. Cuando se profundiza en los aspectos negativos se pudo encontrar que:

Tabla 2

Factores negativos	Frecuencia de respuesta
Aires/proyectores	5
Faltan aulas	2
No respetan derechos estudiantes	1
Docentes llegan tarde	1
Faltan practicas laboratorio	3
No explican bien	1
Profesores estrictos	4

Factores negativos	Frecuencia de respuesta
No hay buena comunicación	2
Muchas practicas + clases	7
Metodología	1
Faltan profesores	4
No se puede justificar	1
Lejos donde vive	1
Palanqueos	1
Materiales didácticos	1
Senescyt	2
No detalla	5

Al consultar: Dispone del tiempo necesario para reforzar sus apuntes en casa; ellos respondieron si el 74,28%, no el 22,85% y no responde 2,85%.

Al analizar todas las respuestas a los ítems de los aspectos académicos se puede observar que existen dificultades en asignaturas del pensum de estudio y que se hace necesario el reforzar las técnicas de estudio; así como las de manejo y control de estrés. Los resultados llevan a inferir que se hace realmente necesario un seguimiento académico; que monitoree aspectos psico socio motivacionales y académicos.

CONCLUSIONES

Los elementos físicos, estructurales, sociales y psicológicos que influyen en la dinámica y rendimiento de los estudiantes son complejos y variados; por lo que el estudiante requiere apoyo durante su tránsito por la formación universitaria.

Los aspectos más susceptibles son los relacionados a los factores psicosociales como la motivación personal, la integración al sistema universitario; y el manejo emocional de problemáticas sociales como las agresiones físicas y psicológicas.

El aspecto familia tiene un papel central en lo que a factores psicosociales corresponde. Los resultados llevan a afirmar que la familia influencia poderosamente en la estabilidad psicoemocional del estudiante. Su funcionalidad, su tipología y el apoyo que da al estudiante estabilidad y congruencia para asumir sus compromisos académicos.

Además, la depresión y el estrés poseen altos índices además manifiestos en enfermedades psicosomáticas como la gastritis. Es recomendable atender la situación de forma integral; reforzando el apoyo familiar en el proceso de formación de los bachilleres.

Es importante mencionar que en la actualidad se continúa monitoreando cada semestre. Tanto en las estadísticas de retención como de aprovechamiento de los

estudiantes y se sigue manteniendo las mismas de un rendimiento estándar de 7/10, siendo contados los estudiantes que académicamente realmente destacan.

REFERENCIAS

- Arévalo, A. Bardales, H. Navas, A. (2017). **Factores psicofamiliares y rendimiento académico en estudiantes de pre-grado de ciencias de la salud de la UNAP**. Tesis para optar el título de licenciado(a) en Enfermería. Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP)
- Díaz, M.; Apocada; P.; Arias, J.; Escudero, T.; Rodríguez, S. y Vidal, J.. (2002). **Evaluación del rendimiento académico en la enseñanza superior**. Comparación de resultados entre alumnos procedentes de la LOGSE y la COU. Revista de Investigación Educativa,2 (20), 357-383.
- Cruz, N.F. (2007). **Los hábitos de estudio en relación con el rendimiento escolar**. Desarrollo Científ Enferm, 15 (3), 131-134.
- Edel, R. (2003). **El rendimiento académico: concepto, investigación y desarrollo**. REICE - Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 2003, Vol. 1, No. 2
- El Telegrafo (2017). **La deserción universitaria bordea el 40%**. Recuperado de <http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/la-desercion-universitaria-bordea-el-40>; última consulta: 21.12.2017.
- Erazo, O. (2012). **El rendimiento académico, un fenómeno de múltiples relaciones y complejidades**. Revista Vanguardia Psicológica Clínica Teórica y Práctica. Volumen 2, Número 2, octubre-marzo. Universidad Manuela Beltrán, Programa de Psicología, Bogotá D.C. Colombia.
- Garbanzo, G. (2007). **Factores asociados al rendimiento académico en estudiantes universitarios, una reflexión desde la calidad de la educación superior pública**. Revista Educación 31(1), 43-63
- Lamas, H (2015). **Sobre el Rendimiento académico**. Revista Propósitos y Representaciones. Academia Peruana de Psicología. Volumen 3, N° 1, pp 313-386. Lima – Perú.
- Mazon, D.; Montero, M.; Ortiz, G. (2014). **Factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de primer segundo y tercer año de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Cuenca**. Tesis previa para obtener el título de Licenciada en Enfermería. Facultad de Ciencias Médicas.